

educació:

L'Ateneu Popular Nou Barris era una planta asfàltica ocupada pels veïns a finals dels anys 70. Actualment és un equipament sociocultural gestionat de manera participativa per una associació sense ànim de lucre que s'anomena Bidó de Nou Barris. Aquesta associació està formada per veïns del territori i persones interessades en el projecte. La seva principal eina educativa i de dinamització comunitària és el circ. Hi ha una escola infantil i juvenil de circ, circ amb els nens dels casals, circ amb discapacitats, etc.

Es realitzen produccions de circ i es programen espectacles circenses. Els veïns són els principals implicats que participen de diferents comissions per decidir i realitzar la programació, la revista, les produccions... Es treballa des de l'autonomia, la transparència i la independència. El pressupost global s'acosta al milió d'euros, i la meitat d'aquest s'autogenera del mateix projecte.

El projecte Ateneu

L'Ateneu Popular Nou Barris és una antiga fàbrica d'asfalt que va ser ocupada pels veïns del districte barceloní de Nou Barris a finals dels anys 70. És un centre sociocultural que des dels seus inicis ha entès l'activitat cultural com un instrument de transformació social amb el qual incidir sobre l'entorn en què es desenvolupa mitjançant propostes culturals i formatives de qualitat i interrelacionant-se amb les associacions i col·lectius que entenen la cultura des de la seva mateixa perspectiva.

La gestió de l'Ateneu

L'Ateneu Popular Nou Barris funciona des de 1978 i està gestionat per Bidó de Nou Barris, una associació sense ànim de lucre que aposta per la cultura com a mitjà de transformació social i per la vinculació territorial com a forma d'aconseguir la participació en el projecte. Bidó es regeix per un consell associatiu elegit per l'assemblea de socis i per diferents comissions de treball en les quals poden participar totes les persones interessades. Aquesta participació és, de fet, un dels pilars principals de l'acció i el que realment dona sentit a la paraula "popular" del projecte

Ateneu. Les diferents comissions responen a diferents inquietuds, facetes i necessitats del projecte, i s'organitzen en àmbits com la programació, la comunicació, criteris artístics, la formació, etc.

El circ: eix artístic, educatiu i de desenvolupament comunitari

El circ ha estat, des dels seus inicis, l'eix artístic i l'element identificador de l'Ateneu a nivell de Barcelona i de la resta de Catalunya. De l'Ateneu n'han sorgit un bon nombre d'artistes i companyies catalanes. Sota la seva empara s'han creat iniciatives com l'Associació de Circ de Catalunya i l'Associació Escola de Circ Rogelio Rivel. En l'actualitat, els programes de promoció i creació de l'activitat circense són:

- Producció pròpia d'espectacles:
- El Circ d'Hivern: un gran espectacle de circ per a totes les edats durant el període nadalenc.

EL CIRC SOCIAL: UNA EINA EDUCATIVA I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL L'experiència de l'Ateneu Popular Nou Barris

- Els Combinats de Circ: laboratoris d'experimentació i de difusió de noves propostes i números en el camp circense.

• Difusió de propostes d'àmbit nacional i internacional realitzant una programació específica de circ.

• El Circ Social, una eina d'educació en valors i de transformació de la societat:

- Escola Infantil i Juvenil de Circ, amb 100 alumnes d'entre 6 i 17 anys, 16 professors i més de 12 tècniques.

- Circ Èxit: circ dins del currículum escolar en coordinació amb el Consorci d'Educació; i els alumnes es poden treure el graduat escolar a través de la formació en circ.

- Formació en circ amb el casal infantil i amb els adolescents del barri (se'n beneficien més de 90 infants i adolescents).

- Formació en circ amb persones amb discapacitat intel·lectual i física.

- Escola Popular de Teatre, Grup de Percussió, intercanvis juvenils en circ.

- Formació de formadors en circ social.

Antecedents

La formació artística i social a l'Ateneu Popular Nou Barris ha estat sempre un pilar important al llarg de la seva història. Els tallers de circ van sorgir de forma espontània. Els joves van començar a acostar-se a la planta asfàltica (antiga fàbrica on s'ubica l'Ateneu) per veure què s'hi feia i a poc a poc van començar a participar-hi.

Durant la rehabilitació de l'edifici actual es van realitzar tallers ambulants a diferents espais de Nou Barris per tal de no interrompre el treball començat. Gràcies als beneficis obtinguts amb altres tallers per Catalunya i a la reparació i el reciclatge, es va poder reunir el primer material dels tallers de circ. Amb l'espai nou, el projec-

te ha anat creixent en funció de les demandes i necessitats sense deixar d'evolucionar i s'ha anat convertint en una proposta educativa.

El circ com a eix transversal ha estat present en el projecte formatiu de l'Ateneu, primer amb l'Escola Infantil de Circ (creada el 1984) i després amb l'Escola Juvenil de Circ (des de l'any 2003). L'Ateneu realitza, a més, tallers puntuals en relació amb diferents esdeveniments i entitats del barri i de la ciutat.

Practicar el circ pot tenir beneficis a nivell físic, psicològic i relacional

També es duen a terme accions de formació de formadors en circ social o altres projectes i tallers que no troben el seu lloc en altres espais. L'interès pel circ va creixent, i també van creixent les ganes de formar-se (o simplement de gaudir-ne) en col·lectius sovint "oblidats". Practicar el circ o participar en accions com aquestes pot tenir, per a aquests col·lectius, beneficis a nivell físic, psicològic i relacional. Ens referim a les activitats de circ amb adolescents i als tallers de circ amb persones amb discapacitat, amb els casals infantils del territori, i amb els instituts i escoles del barri (en horari escolar o en temps d'oci).

L'Associació de Circ Rogelio Rivel es va crear per posar remei a la manca d'un projecte de formació professional de circ al territori espanyol. Al costat de l'Ateneu es va instal·lar una carpa que va proporcionar també diferents infraestructures, fent possible la posada en marxa de l'Escola de Circ Rogelio Rivel. Aquesta proposta ofereix una formació de dos anys de durada, així com tallers regulars.

No obstant això, a l'Ateneu sempre hi ha hagut més que circ. La formació en altres discipli-

nes artístiques s'ha anat impartint amb més o menys intensitat i ha anat dirigida no només a artistes professionals, sinó també al teixit social format per grups i usuaris de diferent índole.

L'Ateneu Popular Nou Barris és una veritable "escola de participació", és a dir, un espai de convivència i de treball horitzontal. El fet de treballar i col·laborar amb l'Ateneu implica parlar de determinats valors: suport mutu, solidaritat, autonomia, creativitat, capacitat de superació... L'Ateneu es converteix en una escola de participació, un món diferent del que ens envolta quotidianament.

Tota aquesta realitat és el que anomenem "Circ Social".

Marc pedagògic

En una proposta pedagògica de circ social s'aconsegueix estimular la creativitat i promoure les aptituds socials del participant. Un circ en què participen els mateixos nens o joves resulta ser una oferta íntegra en la qual aquests poden millorar i desenvolupar les seves facultats relatives a la representació i presentació; a l'habilitat, coordinació motriu i motricitat; a la creativitat i fantasia; i a la cooperació i comunicació.

L'accent d'aquest tipus de circs es troba en els reptes artístics, en els quals tant nois com noies s'han posat a prova per igual. Es relacionen entre ells a l'hora de cooperar i prestar ajuda i han d'interaccionar per portar conjuntament a bon port l'espectacle.

L'entrenament conjunt reforça l'empatia i la cooperació dins del grup i alhora mostra als participants que a través del treball en equip es pot crear més que mitjançant una successió d'activitats individuals. L'entrenament i la preparació per a un espectacle de circ fomenten una atmosfera de responsabilitat compartida. La preparació i la presentació del que s'ha après fan, a més, que s'entengui la finalitat de l'organització i la disciplina.

S'experimenta el sentit de la planificació, de la preparació, de la visió de conjunt i de la distri-

Abans d'iniciar l'espectacle de final de curs de l'Escola Juvenil de Circ de l'Ateneu Popular Nou Barris.

bució de tasques i, d'aquesta manera, s'aprèn intuïtivament.

Amb l'experiència, actuant davant del públic, se superen la por escènica i la falta de seguretat en un mateix. Els nois guanyen confiança en les seves pròpies facultats.

El circ ha significat una possibilitat per a joves d'origen estranger, ja que hi han trobat una plataforma més enllà de les barreres conegudes, han pogut elevar la seva autoestima i mostrar la projecció d'ells mateixos, i han aconseguit moure i remodelar les jerarquies socials que es formen en les ments dels seus companys de classe, dels seus professors, i fins i tot dels seus pares.

Si bé és cert que hi ha modalitats del circ que semblen específiques d'un sexe determinat, en general els nois i les noies se solen barrejar bé de forma espontània. El repte de cooperar en els grups i de superar mecanismes d'acotació

en funció de l'edat o del desenvolupament corresponent de l'adolescència es presenta en major mesura a l'hora d'elaborar números de circ perquè, d'una banda, el contacte corporal és inevitable en la majoria de les modalitats acrobàtiques per dur a terme el número i, de l'altra, és necessari comunicar-se i cooperar perquè l'espectacle funcioni.

Mitjançant l'entrenament, elaboració i representació dels números de circ s'entrenen l'habilitat i la mobilitat, es transmet esperit d'equip, i es desenvolupen el valor i la capacitat per actuar. Finalment, quan se surt a la pista per actuar, es fomenten i es reforcen (a través de la preparació) l'autoestima i la confiança en les possibilitats d'un mateix.

És dins d'aquest marc que es fa necessària la formació de formadors per poder assegurar la continuïtat d'aquests projectes mantenint una qualitat formativa adequada en què es continui treballant en la línia de transformació de la persona i en l'educació en valors a través del circ com a disciplina artística (Alcántara, 2010).

Juan Pablo Bonetti (2009) planteja diferents àmbits de treball en relació amb la proposta pedagògica en circ o en altres disciplines artístiques:

- El cos i el joc com a suport metodològic i pedagògic.
- La mostra del producte circ (actuació) com a argument carregat de simbolisme, atès que permet a l'adolescent sortir de l'espai quotidià (el barri i les mirades) per ocupar-ne un altre de diferent (l'escenari).
- L'experiència, practicar com a forma d'adquirir coneixement, un coneixement tan important com l'acadèmic.

Els adolescents viuen el vertigen, s'expressen a través de la seva energia corporal i adquireixen coneixement. Els sabers que se centren en l'habilitat corporal tenen a veure amb el medi en què juga l'adolescent. Són pròpies del medi rural activitats com enfil·lar-se als arbres o pals metàl·lics i l'equilibri en fustes, mentre que a la ciutat es desenvolupa més el maneig de l'skate, els patins o altres joguines més noves. Tot això pot ser inclòs com a habilitat circense. A més, els adolescents també s'expressen a través d'altres llenguatges com el rítmic musical (tambors i balls amb coreografies, batucada, cercaviles...).

Hem de tenir present que el joc ocupa un lloc preferencial tant per la seva dimensió llibertària com per la seva dimensió integradora. Per això s'ha de realitzar un discerniment de les activitats que es proposen: es tracta de promoure els jocs que integren, els que milloren el coneixement personal i grupal, els que alliberen, i els que fomenten la creació individual i col·lectiva, per sobre dels jocs que promouen la competència o l'eliminació.

La destresa corporal ha de ser concebuda com un joc, i s'ha d'aprendre a jugar amb els materials (tant els circenses tradicionals com els quotidians), jugar amb el cos propi i el dels altres, i jugar al fet teatral nodrint-se de l'acció quotidiana i la farsa (entre altres eines).

Pel que fa a l'ambient comunitari i social, visualitzem que la creació de l'espectacle circense permet que adolescents i nens ocupin un lloc (l'escenari) diferent del quotidià. Això habilita una mirada diferent de l'adult, del barri, cap a l'adolescent.

Intercanvi internacional entre els joves del Circu Circuli d'Stuttgart (Alemanya) i l'Ateneu Popular Nou Barris.

D'altra banda, tenim l'actuació: el nen o adolescent rep l'aplaudiment, desperta "admiració", ocupa diferents llocs de la ciutat promovent la millora de la seva autoestima i el seu vincle amb altres realitats. L'experiència consisteix a actuar com a forma d'adquirir coneixement. Actuar és vivència que s'incorpora, que implica els sentits, que incita a la reflexió i que genera aprenentatges sovint inesborrables. Actuar com un joc, el cos com a lloc, tots dos com a font de coneixement.

En la seva tesi sobre circ social, Marcelo Pérez (2008) planteja la potencialitat del circ social com a element preventiu i d'apoderament. Així, trobem que el circ social i altres disciplines artístiques són una eina ideal per treballar en el temps de lleure a l'espai públic (parcs, places i carrers) per tal que els infants i joves puguin desenvolupar habilitats que generin factors preventius tant a nivell individual com grupal.

És als carrers i places del barri on els infants i els adolescents tenen les seves primeres pràctiques socials. La manera com visquin aquests espais, els mètodes de comunicació que hi estableixin, els valors comuns sobre els quals es construeixen, compondran un sistema de vinculació de la persona amb la seva comunitat o un altre. La visió que els infants i els joves tinguin del seu entorn guiarà la seva forma de comportar-se i de relacionar-se amb aquest entorn.

Per tant, l'espai públic es converteix en un àmbit importantíssim per fomentar la convivència de la comunitat, ja que el circ social i altres arts

de carrer generen canvis en la forma d'utilitzar i reconèixer l'espai públic, fent que l'infant, el jove i la resta de veïns s'apropiïn de l'espai (fent malabars o pujats a la bola d'equilibris) com a membres de la comunitat que han de vetllar per la seva bona utilització i el seu manteniment.

Portar el circ a places i carrers on passen el temps infants i joves és una forma de treball molt potent que genera un espai acollidor, compromès i participatiu. És un treball educatiu i de transformació social a través de l'art que provoca que l'espai públic es converteixi en un lloc d'inclusió, de respecte, de diàleg i de visualització social dels seus participants com a membres de la comunitat.

El circ social ocupa l'espai públic i convida a conèixer aquest art tant a les persones que utilitzen l'espai de manera habitual com a les que només ho fan de passada; això provoca que aquests espais estigmatitzats o degenerats es converteixin en espais de creació i goig artístic comunitari.

La proposta de circ té un abast sociocultural i educatiu transcendent i, en promoure la participació d'adolescents i joves potenciant la seva inclusió, adquireix una profunda dimensió política. Es generen espais de convivència social interrelacionant els diferents elements, projectes, entitats i agents de la comunitat. Per tant, la proposta es treballa...

- relacionant la realitat social amb conceptes d'identitat, cultura i gènere;
- relacionant la realitat econòmica amb conceptes com la precarietat laboral i el sistema econòmic;
- relacionant la realitat política amb conceptes d'immigració, habitatge, participació o democràcia directa.

A través del circ, l'alumne es posiciona com a actor protagonista, modificant la seva autopercepció i posant en positiu la relació que estableix amb la comunitat.

Els itineraris educatius

El treball des d'una proposta formativa global com la de l'Ateneu ens permet visualitzar diferents itineraris educatius i vitals que volem dibuixar a partir de l'esquema següent:

Aquests itineraris es reforcen a partir de sistemes de beques i reunions de seguiment i d'avaluació per tal de proposar i plantejar els camins que pot recórrer cada persona.

Com a exemple, podríem veure com una nena de sis anys coneix el circ a partir d'un taller de descoberta que fan els joves de l'Ateneu en una plaça del barri. Aquesta nena veu que li agrada el circ i s'apunta a l'activitat que ofereix el casal infantil del seu barri. En practicar-ho de manera regular, veu que és una activitat que li va bé i en la qual se sent còmoda, i decideix (amb el consell dels seus educadors i familiars) apuntar-se a l'Escola Infantil de Circ; amb els 13 anys complerts, decideix continuar a l'Escola Juvenil de Circ combinant-s'ho amb els estudis formals a l'institut i participant en altres propostes com els intercanvis. Amb 18 anys fa el Curs de formació de formadors en circ social, i posteriorment decideix formar-se a l'Escola de Circ Rogelio Rivel. Així, amb el temps, comença a fer de professora o a actuar en alguna de les produccions circenses de l'Ateneu i a implicar-se en la gestió de l'equipament a través de Bidó de Nou Barris.

Webs d'interès

- La Formació i el Circ Social a l'Ateneu Popular Nou Barris: www.ateneu9b.net
- Pàgina web de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC): www.apcc.cat
- Escola de Circ Rogelio Rivel: www.escolacircrr.com
- Departament de Circ Social de Cirque du Soleil: www.cirquedusoleil.com/en/about/global-citizenship/community/socialcircus.aspx
- Xarxa Europea de Formació i Circ Social Caravan: www.caravancircusnetwork.eu

Antonio Alcántara Alcántara
Educador Social, tècnic responsable de l'Àrea de Formació i Circ Social de l'Ateneu Popular Nou Barris
formacio@ateneu9b.net

Toni Llotje i Millet
Educador Social i Coordinador general del projecte Ateneu
coordinacio@ateneu9b.net

Joan López i Villora
Artista i Formador en Circ,
membre de Bidó de Nou Barris
(entitat gestora de l'Ateneu Popular Nou Barris)

Bibliografia

- ALCÁNTARA, A. *La importància de la formació de formadors en circ social*, dins **Revista Ateneu Popular 9 Barris** núm. 120, pàg. 4 (2010).
- BLAS, X.; MATEU, M.; PÉREZ, A. *Classificació de les tècniques i els materials de circ en funció de les seves possibilitats d'acció*, dins III Congrés de Ciències de l'Esport, l'Educació Física i la Recreació. INEF, Lleida (1997).
- BONETTI, J. P. *Apuntes pedagògics sobre una experiència de circo*, dins **Revista Ateneu Popular 9 Barris** núm. 114 (2009).
- PÉREZ, X. [coord.] **Una il·lusió compartida: Ateneu Popular 9 Barris, 25 anys**. Lleida: Pagès Editors (2004).
- PÉREZ DAZA, M. A. *El circo social como herramienta de intervención comunitaria para la prevención de conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del programa Previene-Conoce de circo social de la comuna de Maipú*. Santiago de Chile: Escuela de Psicología de la Universidad de Santo Tomás (2008).